

ҲОЗИРГИ ИНГЛИЗ ВА ЎЗБЕК ТИЛЛАРИДА
ГАПНИНГ АКТУАЛ БЎЛАКЛАРИ ХУСУСИДА. ТЕМА-РЕМАТИК
МУНОСАБАТ

Дилноза Баходировна Буронова

СамДЧТИ ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10279104>

Аннотация

Мақолада инглиз ва ўзбек тилларида гапнинг актуал бўлиниши талқини берилди, гап бўлақларининг тема-рематик муносабати ҳамда тема ва рема, гапнинг асоси ва ядроси кабилар инглиз ва ўзбек тиллари қиёсида таҳлил этилди. Шунингдек, гапнинг актуал бўлинишида оҳанг, мантқий урғу, гапда сўз тартиби сингари масалаларнинг илмий тавсифи берилди. Инглиз тилида ҳам гапнинг актуал бўлиниши қонуниятлари асослаб берилди. Гапнинг актуал бўлинишида гапдаги сўз тартиби инглиз тилида ўзбек тилидан кескин фарқланиши илмий асосланди.

Abstract

The work is given a linguistic analysis of actual division of sentence and theme-rheumatic attitude of sentence parts and terms the 'basic item' and the 'nucleus of the message', 'given' and 'new' which first analyzed in English and Uzbek languages. As well as scientifically analyzed the role in the actual division of the word order, intonation, logic stress, and scientifically substantiated the difference of their principles as striking difference of the word order in actual division in the two studied languages.

Калит сўзлар: тема ва рема, гапнинг асоси ва ядроси, оҳанг, мантқий урғу, гапда сўз тартиби, интонация.

Гапнинг актуал бўлақларга бўлиниши масаласи ҳозирга қадар кўплаб мунозарали фикрларни юзага келтирмода. Бу назариянинг асосчиси А.Вейл ҳисобланиб, унинг ғоялари В.Матезиус томонидан ривожлантирилганлиги ишимизнинг олдинги саҳифаларида ҳам айтиб ўтилган эди. Ҳатто, гапнинг актуал бўлақларга бўлиниши терминини тилшуносликга киритган ҳам В.Матезиусдир. Унинг назариясига мувофиқ асосан икки термин – жумланинг “асоси” ва жумланинг “ядроси” орқали иш кўрилади. В.Матезиус ўзининг дастлабки тадқиқотларида жумланинг “асоси” ўрнига “тема” терминидан ҳам фойдаланган. Лекин ҳозирги тилшуносликда “асос” ўрнида “тема”, “ядро” ўрнида еса “рема” терминлари кенг қўлланилмоқда. Бунда тема хабарнинг сўзловчига ҳам, тингловчига

ҳам аввалдан, ҳеч бўлмаганда, нутқ жараёнида маълум бўлган қисмини, рема еса хабарнинг марказини ташкил этиши назарда тутилади .

АКТУАЛ бўлакларнинг турли аспектларини кўрсатишда (жумланинг тема ва ремага бўлиниши ва қарама-қарши қўйилиши) инглиз тилида урғу, интонация, сўз тартиби, синтактик қурилма ва лексик воситалар, мантиқий урғу, синтактик структуранинг ўзгариши, мажҳул нисбат каби синтактик ва лексик воситалар ишлатилади. Аммо бу воситалар ўзига хос бўлиб, турли нутқ вазиятларида турлича талқин қилиниши мумкин.

Интонация ва сўз тартиби гапнинг ақтуал бўлакларга бўлинишининг муҳим воситаларидандир. Кўплаб олимларнинг фикрича, ақтуал ахборот(хабар, маълумот) гапнинг тўғри чизиқли динамик тузилиши ёрдамида берилади, яъни унинг элементларининг биринма-кетин келиши, мантиқий урғу ёрдамида, бошқа грамматик ва лексик воситаларининг ишлатилиши орқали ва ҳ.к. Бу эса, ўз навбатида, гапни икки боғлиқ қисмга бўлинишига хизмат қилади. Интонация хусусида гап борганда, тушуни мумкинки, гап фонетик нутқ хусусида боряпти, яъни аниқ талаффуз қилинадиган инсон тилининг асосини ташкил этадиган ифодалардир. Тилнинг фонетик табиатига эътибор қаратилгандагина, акцент системали интонация чегараланган бўлиб эмас, балки тил материалининг ҳамма вариант ва турларида универсал тема ва ремани ифодалаш воситасига айланади.

В. Гуривич ва бошқа олимлар ремани аниқлашда мантиий урғуни ишлатишни таклиф қилишган. Рема ўзида мантиий урғу олади ва янги хабарни етказди (жумла талаффуздан асосий мақсад ҳам шу), тема эса эски яъни аввалдан маълум хабарни ўз ичига олади¹:

Harry sent the letter (Харри хат юборди)

Агар савол “у нима юборди?” тарзида бериладиган бўлса, воситасиз тўлдирувчи вазифасида келган “the letter” рема, гапнинг қолган қисми еса темадир. Мантиий урғу орқали биз гапнинг бошқа бўлакларини ҳам ремага айлантиришимиз мумкин. Мисол учун :

Harry sent the letter to me (Гарри хатни менга юборди) “кимга” сўроғига жавоб сифатида предлоғли тўлдирувчи “**to me**” рема бўлса, **Harry sent me the letter** (Гарри менга хат юборди) “ким” эга “Гарри” ремадир. Дарак гапларда ремани аниқлаш савол бериш орқали осонлашса, махсус

¹ Гуривич, В. Теоретическая грамматика английского языка. Сравнительная типология английского и русского языков / В. Гуривич. – М. : Наука, 2003. – 168 с.

сўроқ гапларда сўроқ олмоши (who, what, where, when), умумий сўроқ гапларда эса кесим рема ҳисобланади. Ёки буни қуйидаги мисолда ҳам кўриш мумкин:

Frank wanted rest and quiet. (Margaret Mitchell. *Gone with the wind*).
(Френк тинчлик ва дамни хоҳларди).

Мисолда келтирилган “ким” тинчлик ва дамни хоҳлаши мантиқий урғу берилаётган бўлса Frank (Френк) сўзи гапнинг ядроси rest and quiet (тинчлик ва дам) сўзлари эса гапнинг асоси саналади. Frank (Френк)нинг “нимани” хоҳлаши назарда тутилаётган бўлса, у ҳолда rest and quiet (дам ва тинчлик) сўзлари жумланинг ядроси, Frank (Френк) сўзи эса асос вазифасини бажаради. Агар Френкнинг “нима қилганлиги” гапнинг марказида бўлса, унда wanted (хоҳларди) сўзи ядро Frank (Френк) сўзи эса асос вазифасида келади. Шунини алоҳида таъкидлаб ўтиш жоизки, гапнинг актуал бўлаклари фақат ўзлари қатнашаётган жумладагина функционал фаоллик кўрсатади. Шунинг учун маълум бир жумлада рема воситасида келаётган сўз иккинчи жумлада темага айланиб қолиши ҳам мумкин.

Lord Canterville, the owner, wanted to sell it. Canterville Chase was a large and very old house near London. (Oscar Wilde .*The Canterville Ghost*)

Лорд Кантервилл, уйни эгаси, уни сотмоқчи эди. Кантервилл Чейс, Лондон яқинидаги катта ва жуда эски уй эди.

Биринчи гапда, албатта, Кантервилл Чейс (уй) сўзи рема вазифасида келмода. Бироқ иккинчи гапда мазкур сўзлар тема мавқедадир, чунки бу гапда хабарнинг ядроси, мисолда large and very old (катта ва жуда эски) сўзлари билан белгиланади. Бундай бўлиши табиийдир, зотан, биз мулоқот жараёнида ҳар доим аниқликдан ноаниқликка қараб борамиз ва бунда хабарнинг марказидаги сўз мантиқий урғу билан белгиланиб бораверади. М. Блохнинг таъкидлашича, гапнинг актуал бўлаклари ўртасидаги фарқ сўз тартиби билан ҳам аниланади.²

The accused of the criminal stood on the platform in the middle of the hall (жиноятда айбланувчи залнинг ўртасидаги платформада турар эди).

On the platform in the middle of the hall stood the accused of the criminal (Залнинг ўртасидаги платформада турган жиноятда айбланувчи эди).

² Блох, М. Теоретическая грамматика английского языка / М. Блох. – М. : Высшая школа, 1983. – 285 с.

Бу мисолларда айнан дастлабки гап ва унинг трансформациясида рема (эга ёки предикатив урғу элементи) гап охирида, тема эса гапнинг бошида жойлашган. Бу еса ўз навбатида тема-рематик муносабат фикрнинг табиий ҳаракати хабарнинг аниқликдан ноаниқликка қараб боришини яна бир бор таъкидлайди. Шунга қарамасдан, бошқа вазиятларда тема ва реманинг тескари жойлашувини кузатишимиз мумкин:

You look so well! – How well you look!

Бу ерда юқоридаги актуал бўлақларнинг тартибига тескари ҳолатни кузатиш мумкин.

Ф. Палмернинг фикрича, инглиз тилида агар бу ноодатий синтактик ўрни бўлса гап бошидаги сўз ҳалақит бериши мумкин³:

the girl over there I do not know very well. (анави ердаги қизни унчалик яхши танимайман).

Бунда топикализация ҳодисаси юз бериб бу инглиз тили учун кам учрайдиган ҳолатдир. Ёки худди шу ҳодисани қўйидаги мисолда ҳам кўриш мумкин:

Инверсия инглиз тилида тема ва ремани ифодалашнинг яна бир усулидир. Баъзи ҳолатларда инверсия махсус коммуникатив қийматга эга қурилмаларда одатий сўз тартиби сифатида қабул қилиниши ва ҳар қандай бўёқдорликдан ҳоли бўлиши мумкин. Қолган ҳолатларда инверсия-бу услубий таъсир ва урғу учун ўзгартирилган сўз тартибидир:

here comes the lady of my heart (ана менинг албим маликаси келяпти). Синтактик конструкциялар ўз ичига гап бошида **here/there** ҳамда **It is...X that/who...** қурилмасидир. Дастлабки синтактик қурилма ёрдамида эганинг ремага айланиши кузатилса:

So, we have three models. There is the Olympus, the new de-lux. Then there is the Diana – bigger and better than Dors; иккинчиси кесимдан ташқари ҳар қандай гап бўлагини ремага айлантиришга имкон беради:

It was in such moments that I faced the idea of suicide.

It is (was) ёрдамида тақдим қилинган гаплар ўзига хос бўлиб, улар ўз ичида омонимик тарзда грамматик ва лексик қиймат юклайди ва бу нутқий вазиятда юзага келади. *It was the best of times, it was the worst of times, it was the age of wisdom, it was the age of foolishness, it was the epoch of belief, it was the epoch of incredulity, it was the season of Light, it was the season of Darkness, it was the spring of hope, it was the winter of despair. — (Charles Dickens, A Tale of Two Cities (1859))*

³ Palmer, F. Semantics. A New Outline DJVU / F. Palmer. – М. : Эдиториал УРСС, 2000. – 352 с.

Юқоридаги конструкцияларни ишлатиш олдинги тил вазиятининг натижаси ҳисобланиб, фақатгина синтактик контекстгина унинг функционал ва услубий аҳамиятини аниқлаши мумкин. Ремани аниқлашнинг лексик бирликлари сифатида **only, almost, at least** кабилар хизмат қилиши мумкин. Улар нафақат таъкидлаш вазифасини балки ремаликнинг сигнали сифатида ҳам ишлатилади.

Just for a moment, Crawford was at a loss. Ёки; Only our father knew the terrible truth. (A.C.Doyle-The Sign of Four)

Берилган жумлада Only our father (бизнинг отамизгина) сўзлари ўзбек тилида -гина аффикси сифатида таржима илиниб, Only воситасида мантиқий урғу олмоқда ва бу унинг хабар марказини яъни ядросини ташкил этаётганини кўрсатмоқда. Шунинг ҳам айтиш лозимки, гапнинг актуал бўлаклари фақат ўзлари қатнашаётган жумладагина функционал фаоллик кўрсатади.

Детерминантлар орасида артиклар ҳам актуал бўлақларга бўлишда хизмат қилади. Уларнинг функциялари теманинг идентификатори ҳамда рема идентификатори кабиларга бўлинади.

The woman walked up and down the platform. – A woman walked up and down the platform.

That man Ribber is a tough egg (Бу одам, Риббер, хавфли рақиб) (E. S. Gardner. The D. A. Draws a Circle)

Берилган гапда **man** (одам) сўзининг рема эканлиги қатъийдир. Чунки унинг олдидан қўлланилаётган **that** (бу) кўрсатиш олмоши бу сўзни алоҳида таъкидламода. Шунинг учун жумла таркибидаги бошқа сўзнинг рема вазифасида келиши имконияти чекланмода.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Шомуродова Ш. Теоретические основы концептуальных метафор //Иностранная филология: язык, литература, образование. – 2021. – №. 1 (78). – С. 31-36.
2. Шомуродова Ш. Лексикографические возможности межъязыковой эквивалентности (на примере английских и узбекских фразеологизмов) //Иностранная филология: язык, литература, образование. – 2020. – №. 1 (74). – С. 70-73.
3. Шомуродова Ш. Ж. Теоретические предпосылки фразеологической деривации //Вестник Челябинского государственного университета. – 2010. – №. 22. – С. 148-150.

4. Шомуродова Ш. Ж. Теоретические предпосылки фразеологической деривации //Вестник Челябинского государственного университета. – 2010. – №. 22. – С. 148-150.
5. Абдурахимова Ф. Features of the concept of" destiny" in English and Uzbek proverbs //Общество и инновации. – 2023. – Т. 4. – №. 9/S. – С. 1-6.
6. Abduraximova F. SOTSIOLINGVISTIKA //Solution of social problems in management and economy. – 2023. – Т. 2. – №. 11. – С. 143-147.
7. Abduraximova F. INGLIZ, O'ZBEK VA RUS TILLARIDAGI MAQOLLARNING PAREMIOLOGIK BIRLIK SIFATIDAGI O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI (PECULIARITIES OF ENGLISH, UZBEK AND RUSSIAN PROVERBS AS PAREMIOLOGICAL UNITS) //Current approaches and new research in modern sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 77-80.
8. Abduraximova F. IMPROVING VIRTUAL EDUCATION THROUGH INNOVATIVE METHODS //Development of pedagogical technologies in modern sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 70-74.
9. Abduraximova F. Mentality and nationality in proverbs of English, Uzbek and Russian languages //Евразийский журнал академических исследований. – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 691-694.
10. Джураева Ш. Г. ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ АНТОНИМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ У СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ //УЧЕНЫЙ XXI ВЕКА. – С. 47.
11. Джураева Ш. Г. ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ И СЕМАНТИКА МНОГОЗНАЧНЫХ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ //УЧЕНЫЙ XXI ВЕКА. – С. 52.
12. Джураева Ш. Г. РОЛЬ КОНТЕКСТА В РЕАЛИЗАЦИИ АНТОНИМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ, ЗАКЛЮЧЁННЫХ В ПАРАДИГМАТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ СЛОВ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ //УЧЕНЫЙ XXI ВЕКА. – С. 58.
13. Джураева Ш. Г. СООТНОШЕНИЕ СЕМАНТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ СЛОВА И ЕГО СОЧЕТАЕМОСТИ В РАЗВИТИИ ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ //УЧЕНЫЙ XXI ВЕКА. – С. 62.
14. Исмаилов А. Вопрос формирования педагогической культуры в современной методике преподавания иностранных языков //Иностранная филология: язык, литература, образование. – 2021. – №. 2 (79). – С. 49-56.
15. Ismailov A. R. STYLISTIC AND PRAGMATIC ASPECT IN DISCOURSE ANALYSIS //Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe. – 2018. – №. 4-4. – С. 62-65.

16. Ismailov A. R. THE PROBLEM OF THE FORMATION OF PEDAGOGICAL CULTURE IN MODERN METHODICS OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES //Актуальные научные исследования в современном мире. – 2021. – №. 4-8. – С. 46-49.
17. Ismailov A., Nasrullaev J. The use of audiovisual devices in teaching technical courses in english //Science and practice: a new level of integration in the modern world. – 2019. – С. 147-150.
18. Rustamovich D. I. A. et al. The role of verbal and non-verbal communication in learning foreign language //World Bulletin of Social Sciences. – 2022. – Т. 9. – С. 10-11.
19. Khamzaevna R. M. In search of a backbone mechanism in language //Евразийский научный журнал. – 2021. – №. 4. – С. 8-9.
20. Rakhimova M. K. COMPARISONS AND THEIR FUNCTION IN THE NOVEL" THE GOD OF SMALL THINGS" BY A. ROY //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 9. – С. 708-710.
21. Bakhtiyorovna S. I., Fevziyeva K. L., Khamzaevna R. M. How to support healthy class competition in an English lesson //ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL. – 2021. – Т. 11. – №. 2. – С. 399-402.
22. Рахимова М. Х. и др. МАГИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ БУЛГАКОВА //Экономика и социум. – 2023. – №. 3-1 (106). – С. 450-454.
23. Kh R. M. «МАГИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ И ЭЛЕМЕНТЫ ТРАГЕДИИ (НА ПРИМЕРЕ АНГЛИЙСКОГО РОМАНА А. РОЙ «БОГ МЕЛОЧЕЙ») //FINLAND" MODERN SCIENTIFIC RESEARCH: TOPICAL ISSUES, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS". – 2023. – Т. 14. – №. 1.
24. Narzikulova R. Scrutinizing materials in organizing class for high school students //Asian Journal of Multidimensional Research. – 2022. – Т. 11. – №. 3. – С. 31-33.
25. Narzikulova R. Peculiarities of 20th century english literature and main characteristics //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 12. – №. 1. – С. 247-250.
26. Narzikulova R., Ashrafi A. M. JK ROWLING'S GREAT WORKS AND THEIR SUCCESS //E-Conference Globe. – 2021. – С. 264-265.
27. Narzikulova R. A. PHONETIC ERRORS IN LEARNING ENGLISH IN NON-LINGUISTIC UNIVERSITIES //Theoretical & Applied Science. – 2021. – №. 5. – С. 63-66.

28. Файзуллаева М. О 'tkir Hoshimov asarlarida ona obrazining lingvostilistik va lingvokognitiv tahlili //Общество и инновации. – 2023. – Т. 4. – №. 9/S. – С. 295-298.
29. Bahodirovna F. M. BADIY ADABIYOTDA ONA OBRAZINING YARATILISH TARIXI //FINLAND" MODERN SCIENTIFIC RESEARCH: TOPICAL ISSUES, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS". – 2023. – Т. 14. – №. 1.
30. Fayzullayeva M., Boliqulova F. O'TKIR HOSHIMOVNING" DUNYONING ISHLARI" ASARIDAGI" ONA" OBRAZINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI //Models and methods in modern science. – 2023. – Т. 2. – №. 12. – С. 94-97.
31. Fayzullayeva M. B. ICT is the key of motivation in teaching FL //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 9. – С. 711-716.
32. Fayzullayeva M. B. THE PROBLEMS OF USAGE INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGIES (ICT) IN ENGLISH CLASSROOM //Евразийский журнал академических исследований. – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 725-730.
33. Narzullayevna S. N., Odina B. Linguistic skills such as familiarity with grammatical structures, vocabulary, and phonetics //Sciencepublish. org. – С. 41.
34. Mehriniso N., Siddiqova N. N. USING INTERACTIVE METHODS FOR THE FORMATION OF INTERCULTURAL COMMUNICATION IN ENGLISH LANGUAGE CLASSES //THE THEORY OF RECENT SCIENTIFIC RESEARCH IN THE FIELD OF PEDAGOGY. – 2023. – Т. 1. – №. 5. – С. 10-14.
35. Siddikova N. N., Gafforova S., Gafforova I. APPROACHES TO DEVELOPING FOREIGN LANGUAGE TEACHING SYSTEM IN NONLINGUISTIC HIGH SCHOOLS OF UZBEKISTAN //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2022. – Т. 2. – №. Special Issue 24. – С. 381-388.
36. Narzullayevna S. N., Iroda G. Types of interactive methods in developing intercultural competence in different age groups //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 12. – №. 4. – С. 159-162.
37. Siddikova N. N., Makhmudovna M. A., Alisherovna O. I. Philosophical and methodological analysis of organizational learning concepts //ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL. – 2021. – Т. 11. – №. 2. – С. 403-407.

38. Bakhodirovna B. D. MANIFESTATION OF ARTISTIC STYLE IN CLASSICAL LITERATURE //ITALY" ACTUAL PROBLEMS OF SCIENCE AND EDUCATION IN THE FACE OF MODERN CHALLENGES". – 2023. – Т. 14. – №. 1.
39. Buronova D. B. Theoretical methodological basis of studying the author's art method //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 12. – №. 2. – С. 47-52.
40. Буронова Д. Б. MUALLIF BADIY USLUBINI O 'RGANISHNING NAZARIY METODOLOGIK ASOSLARI //МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА. – 2023. – Т. 6. – №. 1.
41. Baxodirovna, Dilnoza Buronova. "ARTISTIC STYLE OF THE WORKS OF ERNEST SETON-THOMPSON." British View 8.2 (2023).
42. Baxodirovna B. D. THE IMPLEMENTATION OF SELF STUDY IN THE CREDIT MODULAR SYSTEM ON THE EXAMPLE OF WORLD PRACTICE Eshonqulova Charos Zufar qizi //ЎЗБЕКИСТОНДА ИЛМИЙ ТАДҚИҚОТЛАР: ДАВРИЙ АНЖУМАНЛАР: 10-ҚИСМ. – С. 119.

